

EL SEPULCRO

6

LO QUE PUEDE EL AMOR

LEANDRO Y EL SEPULTURERO.

Sepult. Señor, mirad, este es el sepulcro, leed su inscripcion.

EPITAFIO.

EMILIA JÓVEN Y HERMOSA
 CUAL LA MAS LOZANA FLOR
 DE LA MUERTE EL CRUEL RIGOR,
 SEPULTO BAJO ESTA LOSA;
 SOLO DESEA AMBICIOSA
 DEL OBJETO DE SU AMOR
 UN SUSPIRO DE DOLOR
 PARA PODER SER DICHOSA.

Leandro. Por fin hemos llegado al lugar de mis deseos y de mis pesares. Si, amigo: esta es la tumba de mi querida Emilia, esta segun lo manifiestan los dorados caracteres que sobresalen de entre los jaspeados mármoles de su losa sepulcral. Ah! mi corazon palpita de contento al reconocerlo, al paso que se cubre del mas profundo dolor. Amigo: hacedme el favor de dejarme solo, separaos por algunos instantes, no os lo pide un caballero sino un amante desgraciado.

Sepult... Conozco vuestra afliccion y os compadezco: voy á separarme al momento, desahogad vuestros pesares antes la noche no obligue á retiraros de tan lúgubre morada.

Leandro. Emilia! Emilia donde estás::: que te has hecho... por que no me respondes.... acaso está sofocada aquella sonora voz que tantas veces mitigó mis enojos haciendo mas soportables los reveces de una suerte caprichosa? Ah Emilia no ecsiste.... la aurora vital que animaba los pálidos restos depositados bajo esta losa fria se apagó, cesó de ecsistir; solo mi imaginacion tétrica y pesarosa puede reconocer en medio de mi ardiente pasion su hermoso y agraciado cuerpo, su blanco rostro, su penetrante y seductora mirada, su amabilidad, su sonrisa encantadora su... ¡Mas ay! ¿Porque audaz profano sus gracias y sus virtudes en esta mancion sagrada de los mortales? ¿Porque no la dejo en paz gozando del apacible sueño de la muerte? No es posible. Mi corazon agitado busca un consuelo en las amarguras, y solo regando con mis lágrimas este sepulcro al cual consagro mis cánticos y mis suspiros; podrán estos encontrar algun consuelo, si es que consuelo haya para un infeliz abandonado del único objeto de sus cariños y de sus cuidados.

EL SEPULCRO.

CANCION AMOROSA Y TIERNA.

Ay donde fueron
Los dulces días
Que de alegrías
Colmaba amor.

Solo un sepulcro
Me dejó el hado
Templo adorado
De mi dolor.

La muerte fiera
Dulce bien mio
Con brazo impio
Te arrebató;

Robó á mi pecho
Todas las glorias
Tristes memorias
Solo dejó

A tú adorada
Ceniza fria
El alma mia
Buscando va,
Solo abrazando
Tu sombra pura
Hoy mi amargura
Calmar podrá.

Por tí gimiendo
Sombra querida
Mi edad florida
Consumiré;
Ni en la pradera
Cantaré amores
Ni entre las flores
Me adormiré

Ante esta tumba
Genios queridos
Amarse unidos
Se jurarán:
Mil ecos sordos
De entre esta losa
Su fin dichoso
Bendecirán

La suerte impia
Te ha separado
Mas á tu lado
Yo volveré;
Habre esa tumba
Dame de abrazos
Y entre tus brazos
Espiraré.

Sepult... La noche parece va estendiendo sus sombras por los ángulos de esta soledad. Es preciso salgais de aqui, yendoos á vuestro domicilio antes no os coja la tempestad que asoma por el orizonte segun lo presagian las negras y espesas nubes que lo van cubriendo, y el ruido que se percibe de los lejanos truenos.

Leandro. Ojalá el fantasma de la noche entre sus tinieblas me envolviera, y el rayo sofocando mi espíritu vivificador; á la muerte me entregara! La existencia me será un martirio, hasta que pagando el tributo á la naturaleza, descansa al lado de mi adorada Emilia bajo el peso de estos mármoles entre el silencio de la misteriosa nada.

Sepult... No desead Señor que vuestra existencia concluya en lo mas florido de vuestros dias; sois joven, podeis ser feliz, y hacerlo á otros de vuestros semejantes. Si concluyereis tan pronto la carrera de vuestra vida, de poco en el mundo hubiereis servido; pues que para quejaros y sufrir, bastaba el concluir allá en la cuna.

Leandro. Vuestros consejos me conmueven, mas por ahora no me convencen. Me retiraré de esta soledad respetable por tantos motivos único objeto de mis deseos y de mis esperanzas. Otro dia, recompensando vuestra amistad, espero me facilitais tan dichosa ocasion, el secreto queda á mi cargo, soy honrado y esto basta.

Sepult... Servido quedareis Señor.

Leandro. Asi lo espero de vos, por la bella que reposa en tan lóbrego recinto. — Á Dios.

Es propiedad de José Lluch.

BARCELONA.

Véndese en la librería de JOSÉ LLUCH, calle de la Libretería.

1845.